

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

28e jaargang oktober 1954 no. 9

INHOUD (Contents)

Van de Redactie (Editorial)

<i>Drs A. Th. de Lange toegetreden tot de Redactie</i>	blz. 383
(Mr A. Th. de Lange joins the editorial staff)	
<i>Najaarsconferenties Werkgroep Typebeperking</i>	blz. 383
(Autumn conferences „Werkgroep Typebeperking”)	
<i>De normatieve taak van de economie</i>	blz. 384
(The normative task of economics)	
door Prof. Dr Th. Limperg Jr.	
<i>L'économie d'entreprise et son enseignement au Portugal</i>	blz. 395
(Business-economics and the way it is taught in Portugal)	
door Caetano Léglise da Cruz Vidal	
<i>De normatieve taak der bedrijfseconomie en der sociale economie</i>	blz. 404
(The normative task of business-economics and social economics)	
door Mr Drs A. C. Verbeek, met naschrift van Prof. Dr Th. Limperg, Jr.	
<i>Résumé: Enige beschouwingen naar aanleiding van een rede</i>	blz. 406
(Summary: Some comments on a speech)	
door W. N. A. F. H. Stokvis	
<i>Résumé: Aandelen zonder nominale waarde</i>	blz. 408
(Summary: Shares of no par value)	
door Prof. Dr J. F. Haccou	
<i>Résumé: Eeuwfeest van het Institute of Chartered Accountants in Scotland</i>	blz. 409
(Summary: The centenary celebration of the Institute of Chartered Accountants in Scotland)	
door A. L. de Bruyne	

<i>Uit het buitenland (From abroad)</i>	
<i>Beroepsuitoefening in internationaal verband</i>	blz. 411
(Professional practice in its international relations)	
door Prof. J. Brands	
<i>De accountantscontrole in België wettelijk verplicht gesteld. De commissaris-revisor</i>	blz. 414
(Audit, made compulsory in Belgium. The commissioner-revisor)	
door Drs L. J. M. Roozen	
<i>Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen</i> (News regarding fiscal law, resolutions and decisions)	
<i>Bedrijfsmatige uitoefening van het accountantsberoep</i>	blz. 420
(Practice of the accountant's profession in the ordinary course of business)	
door Mr Dr E. Tekenbroek	
<i>Boekbesprekingen (Book reviews)</i>	
<i>Aspecten van de industriële psychologie</i> door Dr F. van Dooren	blz. 421
(Aspects of industrial psychology by Dr F. van Dooren)...	
door Prof. H. W. Ouweleen	
<i>Kartelcontrole (administratie of rechter)</i> door Mr P. Borst	blz. 422
(Cartel-control (administration or judge) by Mr P. Borst)	
door Mr J. C. Gülcher	
<i>De administratie voor de onderneming</i> door J. van der Velden	blz. 423
(The importance of the administration in an enterprise by J. van der Velden)	
door J. Nathans	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 424
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	